

SHEKSPIR IJODIY FAOLIYATI VA UNING JAHON MADANIYATIDAGI O'RNI

Shodiya MAXAMADJONOVA Rustamjon qizi

*“New Fergana School” xususiy maktabi o'qituvchisi,
Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi.*

maxamadjonovashodiya@gmail.com

ORCID ID 009-0005-1757-4814

Annotatsiya. *Uilyam Shekspir Angliyadagi Uyg'onish davri adabiyotining eng yorqin vakillaridan biri bo'lib, uning asarlari nafaqat teatr sahnasida, balki butun dunyo adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega. Uyg'onish davri o'zining ilmiy, badiiy va madaniy rivojlanishi bilan ajralib turadi, va Shekspirning asarlari aynan shu davrning ijodiy pirogi sifatida qaraladi. Angliya o'z tarixida kuchli siyosiy va diniy o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan bir paytda Shekspir ham o'zining asarlarida ijtimoiy va siyosiy mavzularni ko'tarib, uning dramaturgiyasi har bir insonsiy tajriba va hislarni o'z ichiga olgan. Uning sahna ishlanmalari faqat birgina ko'ngil ochish uchun emas, balki o'sha davrning murakkab ijtimoiy va siyosiy muammolarini taqdim etgan.*

Kalit so'z va iboralar: Uilyam Shekspir, ijod, teatr, adabiyot, psixologik tahlil, jahon madaniyati, fojia, komediya, siyosiy mavzular, adabiyotshunoslik.

Kirish

Uilyam Shekspir — Angliyada Uyg'onish davrining eng buyuk adiblaridan biri sifatida jahon adabiyotida o'zining betakror o'rni va ta'sirini qozongan. Uning

asarlari, teatr sahnalarida nafaqat o'z davrining siyosiy va ijtimoiy muammolarini aks ettiribgina qolmasdan, balki insoniyatning eng chuqur va murakkab his-tuyg'ularini ham ifodalagan.

Shekspirning ijodi XVI asrning oxiri va XVII asrning boshlaridagi tarixiy va madaniy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning pyesalari nafaqat teatr san'ati, balki butun jahon madaniyatining muhim qismiga aylangan. Ayni shu davrda Shekspirning ijodi o'z cho'qqisiga erishayotgan paytda, Angliyada Uyg'onish davri ham yuqori darajaga ko'tarilayotgan edi. Bu davrda ingliz xalqi o'zlarini chuqur anglagan holda mamlakat birligi uchun kurashga bel bog'lagan, adabiyot va madaniyat sohasida yangi bir ma'naviy rivojlanishlar boshlangan edi. Ushbu davrda xalq orasidan chiqqan Uilyam Shekspir o'zining yuqori salohiyati bilan birinchi yirik asarlaridan boshlaboq omma orasida juda tez mashhur bo'la boshlagan.

Ushbu maqolada Shekspirning hayoti, ijodiy yo'li, asarlari va ularning jahon adabiyotidagi o'rni haqida batafsil tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

Uilyam Shekspir Angliyadagi Uyg'onish davri adabiyotining eng yorqin vakillaridan biri bo'lib, uning asarlari nafaqat teatr sahnasida, balki butun dunyo adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega. Uyg'onish davri o'zining ilmiy, badiiy va madaniy rivojlanishi bilan ajralib turadi, va Shekspirning asarlari aynan shu davrning ijodiy pirogi sifatida qaraladi. Angliya o'z tarixida kuchli siyosiy va diniy o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan bir paytda Shekspir ham o'zining asarlarida ijtimoiy va siyosiy mavzularni ko'tarib, uning dramaturgiyasi har bir insoniy tajriba va hislarni o'z ichiga olgan. Uning sahna ishlanmalari faqat birgina ko'ngil ochish uchun emas, balki o'sha davrning murakkab ijtimoiy va siyosiy muammolarini taqdim etgan.

Adib Londondan 1600 chaqirim uzoqlikdagi, 1500 kishi istiqomat qiladigan, qo'ylarni so'yish va sotish hamda teri savdosi markazi bo'lgan Stratford-Eyvonda

tug'ilgan. Shekspirning aniq tug'ilgan sanasi noma'lum, biroq uning 1564-yilning 26-aprelida cho'qintirilgani haqida ba'zi ma'lumotlar mavjud. Ma'lumotlarga ko'ra, o'sha davrda cho'qintirish tug'ilgandan bir necha kundan so'ng amalga oshirilgani bois biz adibning aprel oyida tug'ilganini bilishimiz mumkin. Anvar Namozov o'zining maqolalaridan birida Shekspir tug'ilgan vaqti haqida shunday deydi: "Shekspir 1564-yilning aprel oyida tug'ilgani haqiqatga yaqin. Uning 23- aprelda dunyoga kelgani hech qanday tarixiy asosga ega emas. Biroq ajablanarlisi shundaki, u 1616-yilning aynan shu kunida hayotdan ko'z yumgan. Bu avliyo Georgiy, ya'ni Angliya olijanob homiysining bayrami edi, shunday ekan, ulug' ingliz dramaturgining tavallud sanasini yaxshi kun deb hisoblash mumkin". Shekspirning otasi Jon Shekspir shiterfildlik kosib, onasi esa Meri Arden bo'lgan. Ular Xenli-Stritda yashay boshlashgan va oilada sakkiz nafar farzand bo'lgan. Ular: Joan, Margaret, Uilyam, Gilbert, Joan, Enn, Richard va Edmund edi.

Adibning otasi Jon Shekspir u tug'ilgunga qadar jun olibsotarlighi bilan shug'ullangan va shu soha bo'yacha javobgarlikka tortilganligi sababli oldermen unvoni bekor qilingan. Shekspirning qayerlarda bilim olganligi haqida aniq ma'lumotlar bo'lmasa-da, uylaridan uzoq bo'magan hududdagi bepul maktabda tahsil olgani haqida ayrim ma'lumotlar uchraydi. Bu maktab o'sha davrdagi qirol Eduard VI nomi bilan yuritilgan va qirol maktabni barcha yaxshi adabiyotlar bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha mablag' bilan ta'minlab turgan. Bu yerdagi ta'limning asosiy maqsadi tilni yaxshi o'rganish, lotin tilida turli xil tomoshalarni uyishtirishdan iborat edi. Maktabni tamomlab adibning oliy ta'limda tahsil olgani haqida ma'lumotlar qoldirilmagan. Adib Stratfordda uzoq vaqt yashagan va bu davrda teatr truppalari shaharga eng kami bilan 12 martagacha kelgan. Boy amaldorlar uchun chiqishlar ikki martadan namoyish qilinardi, Shekspir ham tomoshalarni zavq bilan tomosha qilar edi. U truppaning chiqishlari uchun ruxsatnoma tarqatish vazifasini bajarar edi. Dramaturglik faoliyati bilan shug'ullanibgina qolmasdan, adib o'zining spektakllarda

ham bosh rollarni ijro qila boshlagan. Bunga misol qilib “Hamlet” asaridagi Hamlet otasining arvohi rolini ijro etganini aytishimiz mumkin. Bir muncha vaqt o‘tganidan so‘ng, Shekspir oilasi va shahri Stratfordni nima sababdan tark etgani haqida aniq ma’lumotlar ma’lum emas. Ehtimol u o‘z baxtini topmoqchi bo‘lgandir. 1590-yillar atrofida adib mamlakat poytaxtiga keladi va 1592-yili uning birinchi she’ri “Venera va Adonis” dunyo yuzini ko‘rgunga qadar u aktyorlik faoliyati orqali kun kechirgan. U, albatta, keyingi yillarda o‘z o‘rnini topa boshladi va 1594-1598-yillar orasida adibning oltita komediya, beshta tarix, shuningdek, “Romeo va Juletta” fojiasini o‘z ichiga olgan katta asari butun London teatri sahnasini butunlay bo‘ron bilan qamrab oldi. Uning birinchi pyesasi “Genrix VI” deb nomlangan va shu yillarda ommaga taqdim etilgan. Shekspirning asarlari paydo bo‘lib omma orasida shuhrat qozona boshlagach, shu davrda London sahnalarida mustahkam o‘rin egallagan Robert Grin boshchiligidagi dramaturglar guruhi tomonidan bir qancha tazyiqlarga uchragan. “Ular Shekspirni o‘zlarining patqalamiga tenglashmoqchi bo‘lgan qarg‘aga qiyos qilishdi. Robert Grin yosh dramaturgni “mahmadona” hisobladi.

U Shekspir qalamiga mansub “Genrix IV” pyesasining uchinchi qismidagi “O, ayol terisidagi arslon yuragi!” jumlasini hajviy tarzda “Mug‘ombir terisidagi arslon yuragi” deb yozib chiqdi”, – deb xabar beradi Anvar Namozov.

Shekspir pyesalarining mobil arxitektonikasi asosan XVI asr teatr texnikasining o‘ziga xos xususiyatlari bilan aniqlandi. - ochiq sahna parda yo‘q, minimal rekvizitlar, haddan tashqari konventsiya sahna dizayni... Bu meni aktyorga va uning sahna mahoratiga e’tibor qaratishga majbur qildi. Shekspir spektakllaridagi har bir rol (ko‘pincha ma’lum bir aktyor uchun yoziladi) psixologik jihatdan katta hajmga ega va uning sahnaviy talqini uchun ulkan imkoniyatlarni beradi; nutqning leksik tuzilishi nafaqat o‘yindan o‘yinga va xarakterdan xarakterga o‘zgaradi, balki ichki rivojlanish va sahna sharoitiga qarab o‘zgaradi (Hamlet, Otello, Richard III va boshqalar).

Dunyoga mashhur ko'plab aktyorlar Shekspir repertuaridagi rollarda porlashi ajablanarli emas.

1594-yili Lord Chamberlen sharafiga nomlangan "Lord Chamberlain's Men" teatri ochildi va Uilyam bu teatrga sheriklik asosida xo'jayinlik qila boshladi. Adibning "Romeo va Julyetta" tragediyasi 1595-1596-yillarda yozilgan bo'lsa, ortidan esa "Venetsiyalik savdogar" komediyasi ham dunyo yuzini ko'rdi. Taxminan o'sha davrda u Temzaning janubida joylashgan Banksyaddagi yangi Globus teatrining ham sherigiga aylandi. Bu xavfli, ammo juda muvaffaqiyatli investitsiya bo'lib chiqdi. Globus o'zining raqiblaridan ko'ra kattaroq va yaxshi jihozlangan bo'lib, Shekspir "Genrix V", "Yuliy Sezar", va "Otello" kabi spektakllar bilan to'liq foydalangan ulkan sahnaga ega edi. 1599-yili "Yuliy Sezar" tragediyasi va "Bu sizga yoqadimi?" komediyasi yozildi. "Hamlet" asari esa bir yildan so'ng yozildi. Shundan so'ng shonli tragediyalar ketma-ketligi boshlandi va "Otello"(1604), "Qirol Lir"(1605), "Makbet"(1606) yozildi. "Troil va Kressiada", "Yaxshi bo'lganida hammasi yaxshi tugaydi" nomli ba'zi asarlarining ohangi mahzunlasha boshladi. "Globus" teatri 1500 nafar tomoshabinni o'ziga sig'dirolgan turli ijtimoiy qatlamdagi insonlar uchun tomoshagoh edi. Dramaturg va aktyorlarning murakkab vazifalaridan biri turli xil dunyoqarashga ega bo'lgan tomoshabinlarning diqqatini bir paytda jalb qilish edi.

Shekspirning har bir yozgan pyesasi har qanday qatlam odamlarini bir tarzda jam qila olgan va uning asarlari orqali juda ko'p aktyorlar nomi dunyoga tanilgan. Bu davrdagi spektakllar XVI asr oxiri va XVII asr boshlari hayoti haqida ko'p ma'lumot beradi. Bu juda katta siyosiy va ijtimoiy oqimlar davri edi. Bu, ayniqsa, dinga nisbatan og'ir va xavfli davrlar edi. Yelizaveta I protestant qirolchasi bo'lib, o'zini katolik, ispaniyalik Filipp tomonidan yuborilgan fitnalardan va hatto armadadan himoya qilishga majbur bo'lgan. Bu Shekspirning 1590-1613-yillar oralig'ida yozilgan pyesalari uchun murakkab siyosiy va ijtimoiy fon edi. Uning oilasi tashqi

tomondan protestant bo'lsa-da, Shekspir katolik bo'lishi mumkin edi. Kler Askitning "Soya o'yini" kitobidagi o'yinlarini tahlil qilish uni Shekspir haqiqatan ham katolik va bundan tashqari o'z asarlarida siyosiy xabarlarini o'z ichiga olgan siyosiy buzg'unchi bo'lgan deb taxmin qilishga olib keladi. Uning pyesalaridan biri "Richard II" 1601-yilgi Esseks qo'zg'olonida rol o'ynagani aniq. 1601-yil 7-fevral, shanba kuni, keksa qirolicha Yelizaveta o'limidan ikki yil to'lganida, Shekspir kompaniyasidan "Globus" teatrida "Richard II" spektaklini ijro etish uchun taklif qilingani haqida Ben Jonson o'z maqolalaridan birida ma'lumot berib o'tgan. Asar Richard II hukmronligining so'nggi ikki yili va uning Genrix IV tomonidan taxtdan ag'darilgani, qamoqqa tashlangan va o'ldirilgani haqida hikoya qiladi. Shekspir "Richard II"ni taxminan 1595-yilda yozgan va nashr etgan, ammo pyesaning birinchi nashrlari, ya'ni parlament sahnasi yoki Richard II taxtdan iste'foga chiqqanini ko'rsatadigan "taxtdan voz kechish epizodi" sahna ko'rinishisiz chop etilgan. Tarixiy jihatdan to'g'ri, o'sha paytda keksa qirolicha va sobiq qirol o'rtasidagi o'xshashliklar tufayli sahnani qo'shish siyosiy jihatdan oqilona emas deb hisoblangan. Qirol Richard Elizabet singari siyosiy jihatdan kuchli yordamlarga tayangan; uning maslahatchilari lord Burli va uning o'g'li Robert Sesil edi. Bundan tashqari, hech bir monarx merosni ta'minlash uchun merosxo'r yetishtirib chiqarmagan. Ehtimol, Elizabet o'zi va Richard II o'rtasidagi siyosiy o'xshashliklar va potentsial oqibatlardan xabardor bo'lgan. U keyinchalik shunday degan: "Men Richard II man, buni bilmaysizmi?"

Qolgan kunlarining ko'p qismini Stratfordda o'tkazishi kerak bo'lsa-da, Uilyam o'zining ko'plab biznes manfaatlarini ko'zlash uchun Londonga tashrif buyurishni davom ettirdi. Shekspir bu davrda bir qancha asarlar ham yozishga ulgurgandi. Ular "Antoniy va Kleopatra", "Koriolan", "Afinalik Tina" pyesalari edi. 1610-1612-yillarda "Qish ertagi" va "To'fon" asarlarini yaratdi. Uning birinchi pyesalari 1590-yil boshlaridan boshlangan bo'lsa, oxirgisi 1612-yilga to'g'ri keladi. Shunday qilib

Shekspirning ijod qilgan yillari u darajada ko'p bo'masa-da, juda mazmunli va ma'noli bo'lgan. Adib 20 yil ichida dramaturgiya sohasiga ulkan darajada hissa qo'sha olgan. Uning ilk asarlarida, ayniqsa, komediyalarida o'sha davrda odat bo'lgan makkorlik, ikkiyuzlamachilik mavzularini topish juda qiyin. Chunki xursandchilik uchun xursandchilikdan, hazil uchun hazildan foydalanib quvnoqlik bilan yozilgan. Adib tanlagan qahramonlarning barchasi serqirra va tajribali, turli xil holatlar uchun yechimlar esa donolik bilan o'ylangan xilma-xil va murakkab. Shekspir o'zi yaratayotgan komediya qahramonlarini doimo nooadtiy qilishga harakat qilgan, shuningdek ular orqali Renessans davri xislatlarini, ya'ni erkinlik, o'tkir aql, mustaqillikka intilish va hayotni sevish kabilarni ko'rsatib berishga uringan. Shuni aytib o'tish kerakki, Shekspir o'z komediyalarining masxarabozlarga xos xususiyatlarida ham qahramonlar fe'l-atvorining murakkab va realistic bo'lishini ta'minlagan. Bunga misol qilib "Xatolar komediyasi" ni aytishimiz mumkin. Shu kabi asarlarda erkak kishiga xos bo'lgan ba'zi xususiyatlar, ya'ni kuchli va serg'ayratlik, jo'shqinlik, emin-erkin yashash, faol bo'lish kabi xislatlar ayollar misolida aks ettirilishi yaqqol e'tiborga loyiq deb bimalol aytish mumkin. Juda ko'p filolog va adabiyotshunoslarning tekshiruvlariga ko'ra, adibning pyesalari so'z boyligi juda yuqori, uning lug'ati 12000-15000 so'zni o'z ichiga olganligi haqida xabar berilgan. Pyesa qahramonlarining dialoglari juda ko'p turli xil adabiy san'atlar – o'xshatish, qochirim, istiora va kinoyalardan foydalanilgan. Anvar Namozov: "Dramaturg o'z pyesalarida XVI asr lirik she'riyatining ko'plab shakllari - sonet, kanson (milliy kolorit saqlanib yozilgan soda musiqiy asar), epitalama (nikoh to'yi qo'shig'i) va boshqalardan foydalangan", – deya xabar beradi.

Xulosa

Shekspirning ijodi va asarlari butun dunyo adabiyotida hamon o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. U o'z pyesalarida insonga xos barcha his-tuyg'ularni, ijtimoiy va siyosiy masalalarni chuqur tahlil qilib, o'z asarlari orqali jahon xalqlariga

insoniyatning umumiy qadriyatlarini taqdim etdi. Shekspirning asarlari nafaqat teatr sahnalarida, balki adabiyotshunoslik, filologiya va psixologiya sohalarida ham keng o'rganilmoqda. Uning asarlari zamonaviy teatr san'ati va dramaturgiyasi uchun manba bo'lib, har bir asari o'zining psixologik chuqurligi va shaxsiy hayotga doir ko'plab masalalarni o'z ichiga oladi. Shekspirning asarlarida inson tabiatining barcha tomonlari: muhabbat, xiyonat, siyosat, qudrat, adolat va adolatsizlik kabi mavzular ko'tarilgan. Uning komediyalari ko'pincha odamlarning zaifliklarini ochib berar, fojialar esa insonning ichki konfliktlarini va uning aql-idrokining chegaralarini o'rganar edi. "Romeo va Juletta", "Hamlet", "Macbeth", "Otello", "Qirol Lir" kabi pyesalar bugungi kungacha dunyo bo'ylab ko'p marta sahnalashtirilgan va butun dunyo xalqlari tomonidan sevib tomosha qilinadi.

Shekspir yaratgan asarlar har yili dunyo bo'ylab ko'rsatiladigan son-sanoqsiz maktab, havaskor va professional spektakllar orqali davom etmoqda. Darhaqiqat, buyuk nemis shoiri I. V. Gyote ta'riflaganidek, "Shekspir bepoyon" – uning merosi mana to'rt asrdiki dunyo xalqlarini o'ziga rom qilib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adams, Jozef Kvinsi. Uilyam Shekspirning hayoti. London: konstabl, 1923, 115-bet.
2. Anikst, Shakespeare, Moskva, 1964,- 310-bet.
3. Belyaeva N. Shekspir. "Gamlet": qahramon va janr muammolari // Adabiyotni o'qitish. - Mart 2002. S. 14.
4. Kaldervud, Jeyms L. Shekspir va o'limni inkor etish. Massachusetts: Massachusetts universiteti matbuoti, 1987,- 123-bet.
5. Kott, Yan, Shekspir bizning zamondoshimiz, London: Methuen & Ko., 1972 yil,-98-bet.
6. Monroe L.A. Uyg'onish davrini o'rganish: madaniyat poetikasi va siyosati // Yangi adabiy sharh. - № 42. – 2000, 103-bet
7. Shekspir entsiklopediyasi / Ed. S. Uells. - M .: Raduga, 2002. - 528 p.
8. www.kh-davron.uz
9. www.ziyouz.com kutubxonasi

SHAKESPEARE'S CREATIVE ACTIVITY AND HIS PLACE IN WORLD CULTURE

Shodiya MAKHAMADJONOVA Rustamjon kizi

Abstract. William Shakespeare is one of the brightest representatives of the literature of the Renaissance in England, whose works have a special place not only on the theatrical stage, but also in world literature. The Renaissance is distinguished by its scientific, artistic and cultural development, and Shakespeare's works are considered the creative cake of this period. At a time when England was experiencing strong political and religious changes in its history, Shakespeare also raised social and political themes in his works, and his dramaturgy included every human experience and feeling. His stage productions were not intended solely for entertainment, but also presented complex social and political issues of the time.

Keywords: William Shakespeare, creativity, theater, literature, psychological analysis, world culture, tragedy, comedy, political themes, literary criticism.